

CI ACT/SAD 09

(GT3 - Perspectivas Fluidas das Cidades)

Mobilidade aérea urbana: perspectivas sobre os desafios a serem enfrentados

Dr. Maria Luiza Almeida Cunha de Castro (UFMG)
Mes. Fernando Augusto de Campos Pinheiro Moreira (UFMG)

RESUMO

O surgimento da mobilidade aérea urbana (UAM) em resposta aos problemas decorrentes dos congestionamentos nas grandes cidades vem recebendo crescente destaque por sua relevância e possibilidade de oferecer soluções viáveis para a mobilidade urbana sob o ponto de vista social, ambiental e econômico. Este artigo explora a questão da aceitação da sociedade em relação à utilização de veículos elétricos de pouso e decolagem vertical (eVTOLs) como parte de um sistema de mobilidade, destacando nesse contexto a necessidade de disponibilização de pontos estratégicos de embarque / desembarque e abastecimento, de forma a articular o serviço aéreo com outros modais. A investigação, de cunho exploratório foi feita a partir de entrevistas semiestruturadas com especialistas ligados a diferentes disciplinas que compõem o tema

Palavras-chave: Mobilidade Aérea Urbana; eVTOLs; Ecosistema de Transporte Público.

ABSTRACT

The emergence of urban air mobility (UAM) in response to the problems arising from congestion in large cities has been receiving increasing attention due to its relevance and the possibility of offering viable solutions for urban mobility from a social, environmental, and economic point of view. This paper explores the issue of society's acceptance of the use of electric vertical take-off and landing vehicles (eVTOLs) as part of a mobility system, highlighting in this context the need to provide strategic embarkation/disembarkation and refueling points, in order to articulate the air service with other modes. The exploratory research is based on semi-structured interviews with experts linked to the different disciplines that make up the theme.

Keywords: Urban Air Mobility; eVTOLs; Public Transportation Ecosystem.

CIACT/SAD 09

INTRODUÇÃO

A urbanização nos principais países do mundo é uma tendência que vem crescendo ao longo dos últimos anos, fazendo com que mais de 70% da população europeia e aproximadamente 80% da norte-americana venham a ocupar áreas urbanas até o ano de 2050 (Nações Unidas, 2018). Este índice traz consequências em diversos setores, sejam sociais, de infraestrutura, habitacionais ou de mobilidade. Outros problemas enfrentados dizem respeito a congestionamento, poluição e impactos negativos ao meio ambiente. As consequências negativas incluem ainda custos, uma vez que o alto volume de tráfego representa perdas financeiras e econômicas, relativas ao excesso de combustível, manutenções de veículos e ainda questões referentes a tempo perdido em função da falta de mobilidade da população (PONS-PRATS *et al.*, 2022; KELLER, 2018; VALET, 2020; CANITEZ, 2019; COSTA, 2017).

A Mobilidade Aérea Urbana, ou Urban Air Mobility – UAM, como será tratada neste trabalho, surge como uma nova alternativa a ser utilizada em ambientes densamente povoados, que muitas vezes dispõem de sistemas de transporte público urbano de baixa qualidade e eficiência, não atendendo às expectativas da população, acarretando, portanto, diversas consequências indesejáveis, tais como o aumento da frota de veículos particulares nas ruas, aumento dos índices de poluição e ruídos, e graves restrições em relação à mobilidade. Desta forma, a UAM poderá trazer a possibilidade de deslocamentos entre determinados pontos com maior fluidez, transportando passageiros de forma eficaz em relação ao tempo gasto, sobretudo em comparação aos meios de transporte terrestres existentes (KOUMOUTSIDI *et al.*, 2022) articulando dessa forma outros modais de transporte. Os avanços tecnológicos nesta área têm sido significativos, com diversos projetos de aeronave em andamento, passíveis de certificação, que se materializam através de veículos denominados eVTOL, capazes de realizar pousos e decolagens verticais, com a utilização de propulsores elétricos, operando com baixos índices de geração de ruídos e emissões de gases poluentes na atmosfera (EKER, U., FOUNTAS, G., ANASTASOPOULOS, P., & STILLD, S. E. (2020); COKORILO, O., 2020; RIBEIRO, 2022, JORDI PONS-PRATS, TANJA ŽIVOJINOVIĆ, JOVANA KULJANIN, (2022); JUN MA *et al.*,

CIACT/SAD 09

(2023). São diversas as possibilidades de utilização destas pequenas aeronaves, incluindo, além do transporte de passageiros, entrega de cargas, utilização como taxi aéreo, ambulância, segurança, turismo, além do Airport Shuttle, modalidade de traslado entre cidades e aeroportos (PONS-PRATS *et al.*, 2022; FLEISHER *et al.*, 2019; FADHIL *et al.* 2019, STRAUBINGER, 2018; COKORILLO, 2020; ZARAMELLA 2021; FONSECA, 2021; BRUNO 2021). Porém, são muitos os desafios a serem superados, inclusive questões de segurança ou controle de tráfego aéreo. Existem ainda aspectos de extrema importância, tais como definição de infraestrutura de pouso e decolagem, embarque e desembarque de usuários, níveis de ruído gerados, e também a composição com o ecossistema, de forma a possibilitar uma conexão com outros meios de transporte - condição fundamental para uma integração eficiente com mobilidade urbana (PONS-PRATS *et al.*, 2022; AFFONSO, 2022). Os ecossistemas voltados à mobilidade aérea urbana são, portanto, projetos complexos envolvendo entre outros elementos, os demais modais, os serviços de mobilidade sob demanda, os aplicativos de mobilidade e pagamento digital, as tecnologias de controle de fluxo de trânsito, as infraestruturas de apoio, compondo uma rede abrangente de serviços e tecnologias.

A introdução da UAM nas cidades vem sendo amplamente discutida na literatura científica (KELLER, 2018; SCHIPPL, ARNOLD, 2020; FLEISHER *et al.*, 2019; AL HADDAD *et al.*, 2020; COHEN *et al.*, 2020) pressupondo diversas modalidades de operação (Teixeira, 2023). Grande parte desta literatura, e dos especialistas entrevistados sustenta a possibilidade de uma adoção inicialmente gradual deste modal: sua utilização poderá ser introduzida para aplicação de fertilizantes em lavouras nas áreas rurais, para atendimento a emergências envolvendo vítimas que necessitam transporte rápido para hospitais. A disponibilização do serviço para um grupo de usuários ampliado, poderá ocorrer a partir de fornecedores de serviços sob demanda (taxi aéreo), (PONS-PRATS *et al.*, 2022; ZARAMELLA, 2021; FONSECA 2021; BRUNO, 2022; AFFONSO, 2022; CASTRO E MOREIRA 2023; CARROLL, 2023). Entretanto, existem outras pesquisas e entrevistados, que apontam para possibilidades voltadas para sua utilização por um grupo de usuários restrito com capacidade financeira para adquirir aeronaves para uso próprio (KOUMOUTSIDI *et al.*, 2022; PONS-PRATS *et al.*, 2022;

CIACT/SAD 09

ZARAMELLA, 2021; FONSECA, 2021; CHIESSI, 2022; AFONSO, 2022; CASTRO E MOREIRA, 2023; JUN MA et al., 2023; PEREIRA, V. A. C., SILVA, T. A. da, 2023).

Em relação à infraestrutura terrestre, levantamentos mostram a necessidade de apoio semelhante aos “helipontos”, utilizados por helicópteros para embarque e desembarque, que estão sendo denominados “vertipontos”. Há de se ter uma preocupação em relação à quantidade e sobretudo ao local de implantação dos vertipontos nas cidades, para que todo o trecho percorrido pelo usuário, incluindo outros modais de transporte, desde seu ponto original de partida até o destino final ocorra em um menor tempo possível: a viabilidade da UAM está diretamente relacionada com a sua articulação com os demais modais. Esta é uma questão de suma importância na adoção deste novo meio de transporte, uma vez que dificuldades em se chegar aos vertipontos podem trazer prejuízo ao tempo final de viagem (KOUMOUTSIDI et al., 2022; PONS-PRATS *et al.*, 2022; AFFONSO, 2022; BRUNO, 2022; FONSECA 2022; CHIESSI, 2022; TEIXEIRA, 2023; JUN MA et al., 2023; CASTRO e MOREIRA, 2023).

Além disso, na medida em que a tecnologia relacionada à UAM se consolida, parece ser consenso entre diversos pesquisadores e especialistas que a aceitação pública será o ponto mais crítico para sua implementação, uma vez que é a principal barreira a ser superada para que a inovação seja adotada (PONS-PRATS *et al.*, 2022; COKORILO, O., 2020, KOUMOUTSIDI et al., 2022; BRUNO, 2022; FONSECA 2022; CHIESSI, 2022; CASTRO e MOREIRA, 2023; AFFONSO 2022). Com a rápida evolução dos projetos ligados à UAM, que gera perspectivas de certificação de diversas das aeronaves, a solução de problemas relacionados às questões tecnológicas, regulatórias e de infraestrutura é de fundamental importância para que a opinião pública possa se posicionar favoravelmente quanto à utilização dessa tecnologia (TEPYLO et al., 2023; JUN MA et al., 2023).

Para os autores pesquisados, a percepção do público é dinâmica, podendo ser afetada negativamente, por exemplo, conforme surgimento de notícias relativas a eventuais casos de falhas na operação, ou até mesmo acidentes envolvendo as aeronaves.

Tendo em vista a importância destes temas, o artigo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica inicial, (COKORILO, O., 2020; ANNA STRAUBINGER, RAOUL

CIACT/SAD 09

ROTHFELD, MICHAEL SHAMIYEH, KAI-DANIEL BÜCHTER, JOCHEN KAISER, KAY OLAF PLÖTNER, 2020; PONS-PRATS *et al.*, 2022; TEPYLO *et al.*, 2023; JUN MA *et al.*, 2023) que permitiu identificar algumas das principais questões a serem estudadas e debatidas. Posteriormente foram realizadas entrevistas com profissionais com vasta experiência em suas respectivas áreas de expertise a partir das quais foi possível explorar os temas identificados como relevantes.

Neste artigo o foco será a relação entre a tecnologia e sua aceitação por parte da sociedade do ponto de vista da infraestrutura, sendo, portanto, seu objetivo identificar as suas características com relação ao contexto que irão definir a adoção mais ou menos rápida da mobilidade aérea urbana em uma cidade. As questões levantadas para discussão incluem as dificuldades e transtornos cotidianos causados pelos grandes congestionamentos nas cidades a disponibilidade de outros modais como forma de se atingir níveis satisfatórios de articulação entre viagens, e a necessidade de distribuição de pontos de embarque / desembarque e abastecimento das aeronaves em locais estratégicos.

Os especialistas entrevistados estão ligados a diversas áreas do ecossistema que se desenvolve em torno da questão da UAM, e atuam no setor há mais de 25 anos. As entrevistas foram semiestruturadas, de caráter exploratório, a partir da apresentação de temas de referência para levantamento de pontos relevantes, análise e discussão.

Este artigo se justifica pelo potencial de contribuição para a sustentabilidade das cidades que a UAM pode trazer, caso consiga preencher de forma segura e democrática as lacunas de articulação entre os modais de mobilidade de transporte em massa. O conhecimento da relação entre os aspectos tecnológicos e a eventual adoção dessa modalidade de transporte trazem subsídios para uma análise dos riscos e benefícios que se apresentam, bem como para adoção de medidas de prevenção e elaboração de políticas que possam garantir soluções benéficas para a sociedade como um todo.

Entrevistas junto aos especialistas

CIACT/SAD 09

As entrevistas ocorreram entre outubro de 2021 e junho de 2023, e foram realizadas dentro de uma abordagem qualitativa, com caráter exploratório, junto a profissionais - experts - de aviação comercial, - engenheiros aeronáuticos, gestores e pesquisadores universitários, - todos com atuação profissional no setor, seja em grandes empresas de aviação, seja em instituições regulatórias ou de pesquisa, em Belo Horizonte, São Paulo, São José dos Campos, Brasília, Richmond Hill / Georgia e Melbourne / Florida, ambos nos Estados Unidos

Assim, o expert 1 possui formação como engenheiro aeronáutico, e atua como CEO de empresa voltada a desenvolvimento tecnológico de aeronaves, sendo pioneiro no Brasil em motores elétricos para esta finalidade. O expert 2 teve atuação junto a uma grande fabricante de aviões no estado da Califórnia, e atualmente trabalha em uma fabricante de jatos executivos na cidade Richmond Hill, na Georgia, ambos nos Estados Unidos. Os experts 3 e 4 atuam no setor de consultoria em aviação, possuindo experiência em empresas de aviação brasileiras. O expert 5 atua junto ao órgão certificador de aeronaves no Brasil. O expert 6 atua como piloto profissional de aeronaves comerciais, e o expert 7 ocupa cargo alta gestão em engenharia e tecnologia em importante empresa de aviação brasileira. Os experts 8 e 9 atuam junto a instituições de ensino superior, como docentes e pesquisadores de cursos voltados à atividade de aviação, nos Estados Unidos - Florida Institute of Technology's College of Aeronautics e Brasil – Universidade Fumec, respectivamente.

Os temas tratados nas entrevistas foram identificados como relevantes a partir de levantamento da literatura e das notícias específicas de setor veiculadas na mídia e este artigo têm como foco este contexto. O primeiro ponto levantado diz respeito ao crescente nível de congestionamento urbano, causado pela incidência de tráfego intenso nos grandes centros urbanos que tem sido responsável por problemas crescentes diversos em mobilidade e infraestrutura. Na revisão da literatura, esta questão foi colocada como um dos fatores determinantes para a adoção da estratégia aérea como forma de agilizar viagens em pequenos trechos urbanos (PONS-PRATS et al., 2022; KOUMOUTSIDI, A.; PAGONI, I.; POLYDOROPOULOU, A., 2022; QI LONG, JUN MA; FEIFENG JIANG; CHRISTOPHER JOHN WEBSTER 2023; CASTRO E MOREIRA, 2023). Em relação à disponibilidade de

CIACT/SAD 09

articulação com outros modais foi identificada a importância de haver sincronia entre os mesmos ao longo de todo o trecho percorrido, para viabilizar a redução de tempo entre viagens (KOUMOUTSIDI, A.; PAGONI, I.; POLYDOROPOULOU, A., 2022; AFFONSO, 2023).

Outro ponto identificado como relevante diz respeito à necessidade de infraestrutura de apoio para pouso e decolagem de passageiros e abastecimento para as aeronaves, distribuídos em pontos estratégicos das cidades, visando o fácil acesso dos usuários.

Por fim, a identificação de pontos relevantes que possam realmente demonstrar se esta tecnologia poderá vir a ser realmente eficiente enquanto opção de mobilidade nos grandes centros, uma vez que a diminuição de tempo na duração de trajetos urbanos pode ser considerada como um dos grandes motivadores do desenvolvimento dos eVTOLs (RIBEIRO, 2022).

e-VTOLs: Contexto junto à Mobilidade Aérea Urbana

NÍVEL DE CONGESTIONAMENTO URBANO

O primeiro ponto de discussão diz respeito à maneira como o intenso tráfego existente nos grandes centros, responsável pelos altos níveis de congestionamentos, pode influenciar na adoção da UAM.

Para a maior parte dos entrevistados, os problemas causados pelo tráfego intenso podem ser considerados como um dos grandes motivadores no desenvolvimento da mobilidade aérea urbana, uma vez que se trata de um transtorno crescente, que atinge significativa parcela da população de grandes cidades.

Desta forma, a adoção dos e-VTOLs poderá trazer grandes benefícios em cidades que oferecem baixa qualidade de mobilidade, uma vez que é plausível pensar em ganhos reais em termos de tempo gasto nas viagens. Esta é uma tecnologia que deverá apresentar altos custos em suas operações iniciais, mas que muito possivelmente deverá ser difundida gradativamente com o decorrer do tempo, fazendo com que os valores sejam aos poucos otimizados e reduzidos (Expert 1). Entretanto, a UAM não deverá ser considerada uma solução isolada em se tratando de

CI ACT/SAD 09

mobilidade, sobretudo considerando-se os primeiros anos de implementação, em decorrência dos inúmeros desafios a serem superados até o completo domínio desta tecnologia, que envolvem questões como segurança, custos de aquisição e operação, além da aceitação pela sociedade, podendo ser considerada apenas como mais uma opção entre diversas soluções disponíveis (Expert 1).

Outra questão relevante em relação à mobilidade urbana causado pela precariedade dos transportes públicos oferecidos é o crescente aumento da frota de veículos automotores particulares nas grandes cidades, aliados à falta de planejamento urbano, fatores estes considerados ponto de partida para se pensar no desenvolvimento de uma tecnologia que forneça novas perspectivas (Expert 2).

Um ponto a ser observado, diz respeito ao fato de a infraestrutura física de apoio para o modal ser muito mais simples do que a de outros tipos de solução de mobilidade – como aqueles que demandariam escavação subterrânea ou interferência em áreas já ocupadas, com grande impacto e demandariam grandes investimentos (Experts 2 e 3).

A opção aérea, entretanto, deverá ser viável unicamente em cidades grandes, em decorrência do alto custo, e da ausência de situações extremas de congestionamentos em localidades menores, não justificando, portanto, tal investimento. Este tipo de serviço deverá ser oferecido em cidades que apresentem problemas relativos a trânsito intenso e dificuldades de mobilidade. Assim sendo, deverão ser observados alguns critérios tais como níveis de congestionamento, extensão territorial das cidades – aproximadamente 50 Km de tráfego intenso, e quantidade de população, para justificar o investimento necessário, devendo abranger inicialmente, na opinião dos especialistas, cerca de 50 cidades no mundo (Experts 3 e 7). O especialista 6 concorda que o ponto de partida do desenvolvimento desta tecnologia esteja diretamente ligado às dificuldades de mobilidade em grandes centros urbanos, causados na maioria das vezes pelos constantes engarrafamentos. Entretanto, em sua opinião, esta tecnologia poderá auxiliar na diminuição dos congestionamentos dos grandes centros urbanos apenas no futuro, uma vez que isto dependerá de a sociedade adotar a ideia e popularizar a utilização destas aeronaves. Para este especialista, sua aceitação estará diretamente ligada ao custo do produto ou

CIACT/SAD 09

serviço, quesito diretamente implicado na sua popularização, e conseqüente motivador de um eventual impacto positivo na redução dos congestionamentos urbanos.

Outros pontos destacados se referem aos problemas causados pelos constantes congestionamentos de trânsito, levando a atrasos, acidentes e demais situações urbanas, sendo talvez a maior causa do desenvolvimento e do investimento nestas aeronaves, podendo ser considerados como grandes propulsores desta tecnologia, a ser oferecida sobretudo em grandes centros urbanos, que contam com intenso tráfego.

DISPONIBILIDADE COM OUTROS MODAIS

Esta é uma questão central para a pesquisa, uma vez que a eficiência do transporte com utilização dos eVTOLs deverá estar diretamente ligada à interação com outros modais. A mobilidade aérea urbana deverá fazer parte de um sistema de multimodalidade, integrando os e-VTOLs a outras opções, tais como automóveis, ônibus ou metrô.

A ideia central deste projeto é facilitar a locomoção de pessoas em grandes centros, e para que seja possível cumprir essa meta é fundamental que exista essa composição, e ainda, que todo o ecossistema esteja funcionando em sintonia. Assim, o serviço deverá ser oferecido com a integração dos diversos modais, de maneira eficiente, permitindo ao consumidor percorrer todo o trajeto, desde seu ponto de partida até o destino final, de maneira que não haja atrasos entre nenhum dos modais integrantes do trajeto (Expert 7). Conforme a opinião deste especialista, os projetos de e-VTOLs existentes contarão com motorização 100% elétrica, com objetivos estratégicos que incluem baixos níveis de poluição sonora e atmosférica e facilidade de abastecimento, fatores que para ele, motivarão a aceitação da tecnologia por parte da sociedade. Entretanto, existem outras questões que influenciarão também a sua viabilidade. Por este motivo, instituições governamentais planejam fomentar o desenvolvimento de todo este ecossistema, fornecendo apoio e treinamento em diversas operações relativas a seus componentes, como forma de cooperar e investir na aceitação e no bom funcionamento desta nova tecnologia. A existência, nos dias de hoje, da integração entre diferentes modais, como ônibus e metrô, tendo

CIACT/SAD 09

como objetivo a otimização da mobilidade de grandes centros foi citada, indicando haver relação com aquilo que se espera da interação entre opções voltadas à UAM (Experts 1 e 2).

Entretanto esta definição poderá estar diretamente ligada ao tamanho e às características de cada cidade. Onde houver um sistema de mobilidade bem desenvolvido a UAM será uma opção que permitirá a integração com outros modais e trará bons resultados em termos de mobilidade urbana (Expert 9). Segundo o especialista, já existem locais que utilizam o helicóptero em conjunto com transportes terrestre, como veículos particulares e metrô, com relativo sucesso. Contudo, em cidades que não apresentem um sistema de mobilidade variado e mais bem desenvolvido, as aeronaves terão um desafio maior para trazer boas soluções. Assim sendo, é possível afirmar que já existem cidades que apresentam alternativas de integração junto a outros modais, com empresas oferecendo serviços para o mesmo trajeto, podendo então, serem consideradas concorrentes junto aos futuros fornecedores de serviço de mobilidade aérea urbana. Desta forma, caso haja opções atendendo da mesma maneira, percorrendo o mesmo trajeto com custo menor, certamente este fato deverá ser considerado um dificultador em relação à inserção de eVTOLs no mercado, uma vez que o custo do mesmo não deverá ser barato. (Experts 3,4 e 9).

Desta forma é possível afirmar, que o custo de operação, a ser oferecido para o consumidor final, será crucial para a aceitação por parte da população, uma vez que se forem oferecidos a preços altos, passarão a ser considerados apenas para usuários de alto poder aquisitivo, sendo utilizados de forma exclusiva, sem nenhuma alusão à integração junto a outros modais do transporte público (Expert 6). Pessoas que fazem uso de transporte público não devem ser, a princípio, as mesmas a utilizarem os eVTOLs, e por este motivo, na visão deste especialista, não haverá grande integração com outras possibilidades de mobilidade. Neste contexto, o custo do produto, bem como o perfil dos usuários também deverão ser considerados em relação à questão da integração entre modais.

INFRAESTRUTURA DE POUSO, DECOLAGEM E ABASTECIMENTO

A existência de pontos que possibilitem o pouso e decolagem é bastante importante sob o

CIACT/SAD 09

ponto de vista estratégico em relação à adoção da UAM, segundo dados levantados. Desta forma, a pesquisa buscou identificar o nível de influência da disponibilidade da infraestrutura necessária que, além de viabilizar chegadas e partidas deverá prover meios de reabastecimento ou recarga de baterias das aeronaves. Ao mesmo tempo, o seu posicionamento e distribuição em meio urbano deverá facilitar o acesso dos usuários e articulação com outros modais.

Este ponto deve ser destacado, uma vez que, para cumprir com a principal meta de trazer agilidade nas viagens dos grandes centros urbanos é fundamental que se estabeleça uma estratégia de distribuição de pontos de embarque e desembarque de passageiros, de forma que as pessoas não precisem se deslocar através de grandes distâncias para se chegar ao local, uma vez que isso poderia significar perda de tempo ao longo do trajeto, sobretudo em caso de engarrafamentos no trânsito (Expert 8). Outro ponto destacado, diz respeito à agilidade no abastecimento das baterias da aeronave. Segundo levantamentos feitos, os eVTOLs deverão ter diversos motores, e em caso de necessidade de várias baterias, o fornecimento de energia de forma rápida e eficaz é de fundamental importância para o bom funcionamento do sistema como um todo. Desta forma, é possível que uma eventual falta de infraestrutura adequada venha a ser um fator contribuinte para um eventual desinteresse da população quanto à sua adoção. Outro ponto destacado diz respeito à necessidade de normatização de tipos de tomadas elétricas, sob risco de não atender a todos os modelos em operação (Expert 3).

Desta forma, a utilização desta tecnologia voltada à mobilidade urbana, estará ligada diretamente à ideia de aumento de praticidade na vida das pessoas, e a necessidade de infraestrutura estará diretamente ligada à aceitação por parte da sociedade devendo estar disponível para a sociedade em pontos estratégicos da cidade, e em número suficiente para atender a ideia de eficiência e rapidez (Expert 5 e 6). Portanto, deverá ser pensado visando apresentar pontos de abastecimento, pouso e decolagem ao longo de todas as cidades, com o objetivo de atingir ganhos reais nas viagens.

A existência destas infraestruturas, bem como a escolha estratégica de seus locais, é de grande importância para atender bem os consumidores e manter a segurança das aeronaves. Pelo fato de não serem veículos terrestres, como os automóveis, por exemplo, é fundamental que haja

CI ACT/SAD 09

infraestrutura que atenda às demandas de forma segura e adequada. Desta maneira, estes serviços deverão estar obrigatoriamente contidos em aeroportos e vertiportos (Expert 4).

Assim sendo, a infraestrutura deve ser considerada um ponto fundamental em relação à eficiência e funcionalidade deste serviço de mobilidade. A existência de Vertiportos espalhados por diversos pontos das cidades facilitará a adesão e a utilização deste tipo de modal, uma vez que, como estarão ligados a outros modais com o objetivo de agilizar viagens urbanas, não fará sentido para o usuário percorrer grandes distâncias nas cidades até o local de embarque e desembarque das aeronaves, enfrentando muitas vezes grandes congestionamentos, que aumentariam significativamente o tempo de percurso. Além disso, deverão ter estrutura para embarque de passageiros e para carregamento de baterias, e poderão ser das dimensões dos atuais heliportos, ou ainda maiores (Expert 7).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mobilidade aérea urbana representa uma revolução iminente no cenário de grandes centros urbanos, indicando a possibilidade de transformar a maneira como nos deslocamos nas cidades. Com o avanço da tecnologia de veículos elétricos e aeronaves de decolagem vertical (eVTOLs), as perspectivas para o futuro apontam para possibilidades que permitam uma rede de mobilidade aérea eficiente e acessível. Espera-se que essa modalidade ofereça soluções para os crescentes problemas de congestionamento nas áreas urbanas, proporcionando deslocamentos mais rápidos e eficazes. Além disso, a mobilidade aérea urbana apresenta ainda a expectativa de redução nas emissões de poluentes, através da utilização de propulsores elétricos. A facilidade de acesso a pontos distantes e a possibilidade de evitar os congestionamentos presentes nos grandes centros urbanos em todo o mundo, são algumas das vantagens esperadas, sugerindo a possibilidade de viagens mais eficientes e seguras. Na medida em que as iniciativas nesse setor avançam, através de significativos investimentos realizados, a mobilidade aérea urbana surge como uma promissora solução para os desafios de deslocamento nas cidades modernas.

Esta pesquisa procurou trazer pontos importantes, através de levantamentos prévios, a

CIACT/SAD 09

serem discutidos junto a especialistas do setor da indústria aeronáutica, como forma de conhecimento de entendimento de questões consideradas importantes, de forma a contribuir para discussões que envolvam a mobilidade aérea urbana como tema.

Os congestionamentos em grandes centros urbanos contribuem para desafios significativos para a sociedade, impactando diretamente em diversos aspectos da vida cotidiana. Conforme apresentado neste trabalho, são inúmeros os problemas apresentados, tais como altos índices de ruídos gerados, contribuindo para a diminuição da qualidade de vida, afetando ainda a saúde dos habitantes e resultando em níveis alarmantes de poluição do ar, trazendo efeitos negativos para a população e o meio ambiente.

A perda de tempo em engarrafamentos também é uma consequência a ser considerada, uma vez que consome horas muitas vezes produtivas de maneira sistemática, prejudicando não apenas a produtividade econômica, mas também a qualidade do tempo livre da população. Além disso, estas dificuldades de mobilidade afetam negativamente o acesso a serviços essenciais e muitas vezes urgentes, como a saúde e a educação.

Importante destacar ainda, como consequência negativa de ambientes congestionados, outros aspectos tais como a segurança viária, levando ao aumento de risco de acidentes nos centros urbanos, a infraestrutura sobrecarregada que resultará em custos diretos e indiretos de manutenção pagos com recursos públicos, demonstrando, portanto, que o tráfego intenso das grandes cidades deve ser considerado como um grande desafio a ser superado.

A mobilidade aérea urbana surge como uma opção futura para os grandes centros urbanos, através da possibilidade de oferecer deslocamentos de forma segura, rápida e cômoda para a população, na perspectiva de disponibilizar serviços a preços acessíveis, contribuindo para facilitar os deslocamentos nas grandes cidades. Existem ainda inúmeras incógnitas e barreiras a serem superadas, envolvendo questões como viabilidade econômica, propulsão, automação, infraestrutura, dentre outros, que necessitam ser explorados para melhor entendimento. Espera-se que este artigo possa ter contribuído para o conhecimento e expansão desta tecnologia, através dos levantamentos e dados apresentados.

CIACT/SAD 09

REFERÊNCIAS

- Andrade, Leonardo. Entrevista concedida a Maria Luiza Castro e Fernando Moreira. Belo Horizonte, 4 nov. 2022.
- Affonso, Luis Carlos Entrevista concedida a Maria Luiza Castro e Fernando Moreira. Belo Horizonte, 29 nov. 2022.
- Al Haddad, C., Chaniotakis, E., Straubinger, A., Plötner, K., & Antoniou, C. (2020). Factors affecting the adoption and use of urban air mobility. *Transportation Research*, 132, 696–712. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2019.12.020>
- Anna Straubinger, Raoul Rothfeld, Michael Shamiyeh, Kai-Daniel Büchter, Jochen Kaiser, Kay Olaf Plötner. An overview of current research and developments in urban air mobility – Setting the scene for UAM introduction, *Journal of Air Transport Management*, Volume 87, 2020, 101852, ISSN 0969-6997, <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101852>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699719304302>)
- Bruno, Leo. Entrevista concedida a Maria Luiza Castro e Fernando Moreira. Belo Horizonte, 20 mai. 2022.
- Canitez, Fatih. Pathways to sustainable urban mobility in developing megacities: A socio-technical transition perspective. *Technological Forecasting and Social Change*, v. 141, p. 319-329, 2019.
- Carroll, Meredith. Entrevista concedida a Fernando Moreira. Belo Horizonte, 20 mai. 2022.
- Castro e Moreira. Mobilidade aérea urbana: veículos voadores como parte de um sistema sociotécnico de mobilidade. e-book *Tecnologia, Sociedade e Cultura – Um contexto de Interação*, UFMG, 2023.
- Chiessi, Luiz. Entrevista concedida a Maria Luiza Castro e Fernando Moreira. Belo Horizonte, 22 jun. 2022.
- Cohen, A., Guan, J., Beamer, M., Dittoe, R., & Mokhtarimousavi, S. Reimagining the future of transportation with personal flight: Preparing and planning for urban air mobility., *Workshop Summary 2020 qt9hs209r2.pdf (escholarship.org)*
- Cokorilo, O. (2020). Urban Air Mobility: Safety Challenges. *Transportation Research Procedia*, 45, 21–29. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.02.058>.
- Costa, P. B.; Neto, GC Morais; Bertolde, A. I. Urban mobility indexes: A brief review of the literature. *Transportation research procedia*, v. 25, p. 3645-3655, 2017.
- Fadhil, D. N., Moeckel, R., & Rothfeld, R. (2019). GIS-based Infrastructure Requirement Analysis for an Electric Vertical Take-off and Landing Vehicle-based Transportation System. *Transportation Research Procedia*, 41, 101-103. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146519304314?via%3Dihub>
- Fleischer, T., Meyer, S. Schippl, J., & Decker, M. (2019). Personal aerial transportation systems (PATS): A potential solution for the urban mobility challenges? *Futures*, 109, 50-62. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328718302192?via%3Diub>
- Fonseca, Marco Paulo Entrevista concedida a Maria Luiza Castro e Fernando Moreira. Belo

CIACT/SAD 09

Horizonte, 24 jun. 2022.

JUN MA et al., (2023): (Qi Long, Jun Ma; Feifeng Jiang; Christopher John Webster, Demand analysis in urban air mobility: A literature review, *Journal of Air Transport Management*, Volume 112, 2023, 102436, ISSN 0969-6997, <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2023.102436>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699723000790>).

Keller, Ellis; Aguilar, Andrea; Hanss, Daniel. Car sharers' interest in integrated multimodal mobility platforms: A diffusion of innovations perspective. *Sustainability*, v. 10, n. 12, p. 4689, 2018.

Koumoutsidi et al., (2022): (Koumoutsidi, A.; Pagoni, I.; Polydoropoulou, A. Uma Nova Era de Mobilidade: Insights das Partes Interessadas em relação à Mobilidade Aérea Urbana. *Sustentabilidade* 2022 , 14 , 3128. (<https://doi.org/10.3390/su14053128>)

Nações Unidas, 2018: Nações Unidas I.Perspectivas da urbanização mundial <https://population.un.org/wup/Download/>, (Acesso: 15-07-2023)

PEREIRA, V. A. C. .; SILVA, T. A. da . AERONAVES EVTOL COMO UM NOVO CONCEITO DE AVIAÇÃO NO BRASIL: DESAFIOS, IMPLEMENTAÇÃO E PERSPECTIVAS: EVTOL AIRCRAFT AS A NEW AVIATION CONCEPT IN BRAZIL: CHALLENGES, IMPLEMENTATION AND PERSPECTIVES. *Revista Brasileira de Aviação Civil & Ciências Aeronáuticas*, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 7–31, 2023. Disponível em: <https://rbac.cia.emnuvens.com.br/revista/article/view/150>. Acesso em: 12 ago. 2023.

PONS-PRATS et al., (2022) (Jordi Pons-Prats, Tanja Živojinović, Jovana Kuljanin, On the understanding of the current status of urban air mobility development and its future prospects: Commuting in a flying vehicle as a new paradigm, *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, Volume 166, 2022, 102868, ISSN 1366-5545, (<https://doi.org/10.1016/j.tre.2022.102868>.)

RIBEIRO (2022): (Ribeiro, J. *Dimensionamento de Volume de Tráfego para Mobilidade Aérea Urbana no Acesso Aeroportuário*. Relatório apresentado ao Seminário de Tese (IT-300) do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Infraestrutura Aeronáutica - Transporte Aéreo e Aeroportos, 2022)

Schippl, Jens; Arnold, Annika. Stakeholders' Views on Multimodal Urban Mobility Futures: A Matter of Policy Interventions or Just the Logical Result of Digitalization? *Energies*, v. 13, n. 7, p. 1788, 2020. doi:10.3390/en13071788

Straubinger, A. Policies addressing possible urban air mobility market distortions – a first discussion. *Transportation Research Procedia*, 41, 64–66. 2019.

Teixeira, Érico. Entrevista concedida a Maria Luiza Castro e Fernando Moreira. Belo Horizonte, 16 jun. 2023.

TEPYLO et al., (2023): (Nick Tepylo, Anna Straubinger, Jeremy Laliberte, Public perception of advanced aviation technologies: A review and roadmap to acceptance, *Progress in Aerospace Sciences*, Volume 138, 2023, 100899, ISSN 0376-0421, <https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2023.100899>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376042123000155>)

TESLA, 1898: Método e Aparelho para Mecanismo de Controle de Embarcações ou Veículos em Movimento 08 de novembro EUA (1898), pp. 613-809 [On-line]. Disponível:

CIACT/SAD 09

<https://patents.google.com/patent/US613809A/en>, acessado em 20 de julho de 2023 (Google Scholar)

Vallet, F., Puchinger, J., Millonig, A., Lamé, G., Nicolaï, I. (2020). Tangible futures: Combining scenario thinking and personas-A pilot study on urban mobility. *Futures*, v. 117, p. 102513, 2020

Zaramella, Alexandre. Entrevista concedida a Maria Luiza Castro e Fernando Moreira. Belo Horizonte, 20 jun. 2022.

Como citar este texto:

CASTRO, Maria L. A. C.; MOREIRA, Fernando A. C. P. Mobilidade aérea urbana: perspectivas sobre os desafios a serem enfrentados. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-16.